

**Mejora en la tolerancia a etanol de la cepa
vínica BMV58 (*Saccharomyces uvarum*)
mediante evolución adaptativa de
laboratorio**

**Máster en Investigación en Biología Celular, Molecular y Genética.
Universidad de Valencia**

Estudiante: Sara Muñiz Calvo

Director: José Manuel Guillamón Navarro

Cotutora externa: Estéfani García Ríos

**Departamento de Biotecnología de Alimentos. Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos (CSIC)**

Resumen

La selección y mejora de cepas vínicas en su tolerancia al etanol se ofrece como una solución para asegurar una mejor fermentación de mostos que proceden de uvas sobremaduras debido al calentamiento global. La evolución adaptativa de laboratorio (EAL) se presenta como una estrategia de mejora genética de levaduras vínicas muy interesante, ya que las cepas obtenidas con esta técnica no son consideradas organismos modificados genéticamente (OMG) y, por tanto, de fácil transferencia a la industria. En este trabajo se evaluó el potencial del uso de la EAL, mediante cultivos en “batch” y en continuo, para generar y aislar cepas mutantes a partir de la cepa vínica BMV58 (*Saccharomyces uvarum*) que fuesen más tolerantes al etanol y que mantuviesen su elevada tasa de producción de glicerol original. Para ello la cepa original BMV58 ha sido cultivada durante múltiples generaciones en presencia de cantidades crecientes de etanol en un mosto de uva sintético (MS). Para incrementar la tasa de mutaciones en la cepa original, uno de estos cultivos fue mutagenizado con metanosulfonato de etilo (EMS). Los resultados obtenidos a la finalización de este trabajo muestran a varios clones con un crecimiento mejorado en presencia de altas concentraciones de etanol y una mejor capacidad fermentativa en mostos con elevadas concentraciones de azúcares.

Palabras clave *Saccharomyces uvarum* · Etanol · Glicerol · Evolución adaptativa de laboratorio · EMS ·

Abstract

Wine yeasts selection and improvement in their tolerance to ethanol is offered as a solution to ensure better fermentation of overripe grape must resulting from global warming. Adaptive laboratory evolution (ALE) is presented as an interesting wine yeast genetic improvement strategy since strains obtained with this technique are not considered genetically modified organisms (GMOs), and therefore, they are easily transferable to industry production. This study assesses the potential use of ALE using batch cultures and continuous cultures in order to generate and isolate mutant strains from BMV58 (*Saccharomyces uvarum*) improving its tolerance to ethanol but keeping its high glycerol production rate. For this purpose, original strain BMV58 has been grown for many generations in synthetic must (SM) increasing its amount of ethanol. In order to increase mutation rate in the original strain, one of the cultures mentioned has been mutagenized using ethyl methanesulfonate (EMS). Final results show an improved growth in presence of high concentration of ethanol for several clones and also an improved fermentative capacity in musts with high sugar concentrations.

Keywords *Saccharomyces uvarum* · Ethanol · Glycerol · Adaptive laboratory evolution · EMS

1. Introducción

La fermentación alcohólica (FA) del mosto de uva en vino, es un proceso muy complejo por el cual los azúcares, particularmente hexosas, presentes en el mosto son convertidos principalmente en etanol y dióxido de carbono. Además, en menor proporción pero no menos importante, se producen toda una serie de metabolitos secundarios (glicerol, alcoholes superiores, esterés, ácidos orgánicos...) con una gran relevancia en la calidad organoléptica del vino resultante. Aunque son numerosos los microorganismos que interaccionan durante la fermentación alcohólica del vino, son las cepas de la especie *Saccharomyces cerevisiae* las principales responsables de llevar a cabo este proceso [1, 2,3].

Tradicionalmente, la fermentación se ha producido de forma espontánea con las levaduras que se encuentren de forma natural tanto en la uva como en el ambiente de bodega. En la actualidad, a partir de la década de los 70, la estrategia utilizada consiste en inocular cepas de levaduras seleccionadas en forma de levadura seca activa (LSA) con el objetivo de obtener vinos más homogéneos año tras año y conseguir una FA asegurada y rápida [4,5].

Como consecuencia del calentamiento global, el incremento de las temperaturas conlleva una elevada maduración de las uvas y la entrada en bodega de mostos con elevados niveles de azúcares. Este elevado contenido en azúcares produce vinos con un incremento del grado alcohólico, cuyos pH son cada vez más elevados, y que finalmente se traduce en una ralentización y en paradas no deseadas de la FA. Por otra parte, si se vendimia prematuramente para evitar excesiva maduración de la uva, la calidad del vino final se ve afectada debido al desequilibrio entre la maduración fisiológica y la fenólica, produciéndose una excesiva astringencia de los vinos, así como enmascaramiento de aromas. Todo ello supone un grave problema para la industria vinícola y es por ello que la investigación actual en la búsqueda de estrategias que disminuyan estos problemas resulta de gran interés [6,7,8]. La selección y mejora de levaduras vínicas se ofrece como una alternativa a otras estrategias como son, por ejemplo, estrategias físicas, tales como la desalcoholización de los vinos o reducción de azúcares del mosto (osmosis inversa, nano-filtración, destilación osmótica, evaporación al vacío mediante columnas de evaporación...) o estrategias vitivinícolas que consigan un menor acúmulo de azúcares en la baya (selección de variedades de uva, modificación de técnicas de

cultivo, adelantamiento de la vendimia, desplazamiento de los cultivos de *Vitis vinifera* hacia zonas más frías...)[7].

La mejora genética de levaduras vínicas puede realizarse mediante: ingeniería genética, hibridación intra- o interespecífica, mutagénesis y selección o evolución adaptativa de laboratorio (EAL) [9,10]. La EAL es una técnica que ha sido ampliamente utilizada para la mejora en la tolerancia a un estrés o bien para la modificación en la producción o utilización de sustratos determinados en distintos microorganismos [11]. Esta estrategia se basa en el principio de que las población de células se adaptan a su ambiente a lo largo del tiempo mediante selección natural [8,12]. En un ambiente cambiante los fenotipos que mejor encajan son seleccionados y los correspondientes genotipos fijados en la población, perpetuándose esos individuos en el nuevo ambiente [13]. Existen muchos ejemplos en los que se ha utilizado la EAL para obtener levaduras mutantes más tolerantes a diferentes estreses, tales como temperatura [14], etanol [8,12,15,16] congelación [17,18], concentración de sales [19] o ácidos [20] e incluso a multiestreses [13,21]. En esencia, la estrategia consiste en someter una población inicial, durante un número elevado de generaciones, a la presión selectiva de interés con el objetivo de aislar clones que sean más tolerantes a dicha presión selectiva. La EAL puede realizarse tanto en sólido, utilizando placas de medio de cultivo, como en líquido, ya sea mediante la dilución seriada en batch o bien en cultivos en continuo, incrementando la presión de selección en el nuevo medio.

Debido a que las mutaciones espontáneas ocurren con una baja frecuencia se puede utilizar para la EAL una cepa previamente mutagenizada con el objetivo de incrementar la diversidad genética de la población inicial, y con ello la probabilidad de obtener cepas con mutaciones ventajosas para la supervivencia en el medio selectivo [10,11].

La cepa vínica comercial Velluto BMV58 YSEO® (BMV58) es una cepa perteneciente a la especie *S. uvarum* comercializada actualmente por la empresa Lallemand (Lallemand S.A., Canadá). Las cepas que pertenecen a dicha especie se caracterizan por producir menor cantidad de ácido acético y alcohol amílico, pero mayor cantidad de glicerol, ácido succínico y málico que *S. cerevisiae*. El glicerol es un metabolito secundario muy deseado en vinos ya que, pese a no aportar aroma, confiere otras cualidades sensoriales como suavidad, consistencia y cuerpo, además de ayudar a enmascarar la excesiva astringencia [7,9]. Por otra parte, la redirección del carbono

procedente de los azúcares hacia la biosíntesis de glicerol en lugar de etanol hace que dicha cepa sea indicada para producir vinos con menor contenido alcohólico. La cepa BMV58, a diferencia del resto de cepas de la especie, presenta un buen crecimiento a 28°C, lo que la hace idónea para fermentar vinos tintos. Un inconveniente de esta cepa es que presenta muy baja tolerancia al etanol.

El objetivo del presente trabajo consiste en la obtención de cepas derivadas de la cepa BMV58 con mayor tolerancia al etanol manteniendo la elevada producción de glicerol mediante la EAL. La EAL se realizó tanto en cultivos en continuo como en batch utilizando la cepa BMV58 salvaje así como la BMV58 mutagenizada previamente con el mutágeno alquilante metanosulfonatode etilo (EMS), y siempre con el etanol como presión de selección. Los fenotipos de las colonias aisladas de cada método de EAL fueron estudiados mediante su velocidad de crecimiento y el seguimiento de la capacidad fermentativa.

2. Materiales y métodos

2.1. Cepas de levadura, medios, inóculos y condiciones de cultivo

Las cuatro cepas vínicas utilizadas en este estudio fueron cepas comerciales pertenecientes al género *Saccharomyces* proporcionadas por la empresa Lallemand (Lallemand, S.A., Canadá), tres cepas de la especie *S. cerevisiae* (AJ4, AJB y AJW); y una perteneciente a *S. uvarum* (Velluto BMV58 YSEO®). A partir de la cepa BMV8 parental se obtuvieron cepas mutantes de forma espontánea (BMV58-ESP) o mediante mutagénesis química (BMV58-EMS).

Además, se construyó una cepa derivada de la cepa BMV58 (BMV58-GFP) así como de la AJ4 (AJ4-GFP) mediante la integración, entre las bases 199230 y 199231 del cromosoma I (región intergénica), del cassette GFP-*kanMX4*, el cual codifica para la proteína fluorescente verde (GFP) y la resistencia al antibiótico geneticina G418 (*kanMX4*). Para ello, se realizó la amplificación previa del cassette a partir del plásmido pKT127 y posteriormente se realizó la transformación de ambas cepas siguiendo el protocolo de Giezt y Woods [22]. Los transformantes fueron seleccionados en placas de YPD suplementadas con 0.2 mg/ml de geneticina, y posteriormente se realizó una PCR para comprobar la correcta integración del cassette.

Todas las cepas se mantuvieron a 4°C sembradas en placas de “yeast extract-peptone-dextrose” (YPD). La composición por litro de YPD es la siguiente: 10g de extracto de

levadura, 20g de D-glucosa, 20g de peptona bacteriológica y 15g de agar (exclusivo para medio YPD sólido). Todos los componentes se disolvieron en un matraz con agua destilada y se autoclavaron a 121°C durante 20 min.

Los precultivos utilizados para la inoculación en los experimentos de mutagénesis, microfermentación y transformación consistieron en crecer una colonia obtenida de un cultivo puro de la cepa de interés, en matraces estériles de 250mL con 50mL de YPD líquido durante 24h a 28°C en agitación a 100rpm. Los precultivos utilizados para obtener curvas de crecimiento consistieron en crecer una colonia aislada de la cepa de interés en un tubo con tapón de rosca de 10mL estéril con 1mL de YPD, durante 24h a 28°C y 100rpm.

Una vez transcurridas las 24h, el volumen con la densidad óptica medida a 600nm (OD_{600}) equivalente y necesaria para alcanzar el número de células inicial deseado, se transfirió a un tubo de microcentrífuga estéril, se centrifugó 3min a 13.000rpm, se lavaron las células con agua destilada estéril 2 veces, y se inocularon en mosto sintético (MS). El MS fue preparado de acuerdo a Riou y col. [23], pero variando las concentraciones de azúcares fermentables (glucosa y fructosa), así como adicionando potasio disulfito ($K_2S_2O_5$) y/o etanol exógeno en distintas concentraciones según el experimento. El pH final del MS en todos los casos se ajustó a 3,3 mediante la adición de perlas de sosa (NaOH).

2.2. Microfermentaciones y experimento de competencia

Las fermentaciones se llevaron a cabo en escala de laboratorio utilizando botellas de 100mL con 60mL de MS modificado de la siguiente manera: 200, 250 y 300 g/L de azúcares fermentables y 60, 100 y 200mg/L de $K_2S_2O_5$ (aproximadamente equivalente a 30, 50 y 100 mg/L de sulfuroso total). Todas las fermentaciones se realizaron en incubadores a 28°C con agitación orbital continua a 100rpm. La monitorización de las fermentaciones consistió en el seguimiento de la OD_{600} diaria y la medición de la densidad del medio (g/L) utilizando un densitómetro Densito 30 PX (Mettler Toledo, Suiza) considerándose finalizada la fermentación cuando la densidad fuese inferior a 998g/L. Una vez finalizada la fermentación se tomó muestra del sobrenadante para pasar por el HPLC.

El porcentaje de cada cepa en las fermentaciones de competencia fue monitorizado mediante la siembra en placas de YPD y posteriormente haciendo replica en placa de YPD suplementado con el antibiótico de selección (geneticina).

2.3. Determinación de la tolerancia al etanol y al potasio disulfito.

Se evaluó la tolerancia a distintas concentraciones de etanol de las cepas BMV58, AJB, AJ4 y AJW. Para ello, se determinó el crecimiento en placa de 48 pocillos (Falcon, Thomas Scientific, Swedesboro, NJ, USA) a 28°C en MS con 10g/L de glucosa, 20g/L de fructosa y 60mg/L de K₂S₂O₅ y las distintas concentraciones de etanol. Las concentraciones de etanol ensayadas fueron: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 20% (v/v). La OD₆₀₀ inicial en cada pocillo fue de 0,1 (inoculo equivalente a 1x10⁶ céls/mL) y el volumen de MS en cada pocillo de 0,5mL. El crecimiento de las cepas fue monitorizado midiendo la absorbancia a 600nm en el espectrofotómetro SPECTROstar Omega (BMG Labtech, Offenburg, Alemania). Se tomaron medidas cada 30min hasta llegar a la fase estacionaria previa agitación durante 20s. Pocillos no inoculados se incluyeron en cada microplaca para establecer el umbral a partir del cual los valores de OD₆₀₀ no se debiesen a ruido de fondo. Los experimentos se realizaron por triplicado para cada cepa y concentración de etanol.

Para determinar la máxima concentración de K₂S₂O₅ que permitiera crecer a las cepas y producir la mayor cantidad de glicerol, se hicieron crecer las distintas cepas en tubos de 50mL con 40mL de MS con 200g/L de azúcares totales (100g/L glucosa y 100g/L fructosa) y las siguientes concentraciones (mg/L) de K₂S₂O₅: 0, 20, 60, 100, 200, 300 y 400. Cada tubo fue inoculado con 1x10⁶ céls/mL e incubados a 28° C en un agitador a 100rpm. La OD₆₀₀ se midió al menos tres veces al día hasta llegar a la fase estacionaria. Los experimentos se realizaron por triplicado para cada cepa y concentración de K₂S₂O₅. El stock de K₂S₂O₅ utilizado fue preparado el mismo día a una concentración de 40g/L y filtrado con filtros de nylon de 0,22µm de diámetro.

Los parámetros de crecimiento calculados para ambos tóxicos (etanol y K₂S₂O₅) fueron el periodo de latencia o λ (h) y la tasa máxima de crecimiento o μ_{\max} (h⁻¹). Ambos parámetros fueron calculados introduciendo las medidas de OD₆₀₀ frente tiempo en la ecuación de Gompertz propuesta por Zwietering y col. [24]. Además, se determinó mediante HPLC la cantidad de glicerol producida para cada concentración de sulfuroso (ver más adelante).

2.4. Mutagénesis química de la BMV58

La mutagénesis química de la cepa BMV58 se realizó utilizando EMS. Debido a que las condiciones de optimización del proceso dependen de cada cepa, se realizó previamente a la mutagénesis curvas de mortalidad a partir de las cuales se estableció que la incubación con 50 μ L de EMS en 750 μ L de tampón fosfato de sodio 0,1M (pH 7,0) durante 10min resultó en un porcentaje de supervivencia entorno al 10-35%. La mutagénesis se realizó modificando el protocolo descrito por Winston [25], como se describe a continuación: Se ajustó un precultivo de BMV58 a 2×10^8 céls/mL, se transfirió una porción del cultivo (5mL) a un tubo con tapón de rosca estéril, se centrifugaron las células durante 3min a 4000rpm, y se eliminó el sobrenadante sustituyéndolo por tampón fosfato de sodio 0,1M (pH 7,0). Se repartieron 750 μ L en tubos de microcentrífuga y se añadieron 50 μ L de EMS. Se homogenizó la mezcla en un agitador tipo vórtex y se incubaron durante 10min a 30°C en un bloque térmico a 750rpm. Una vez transcurridos los 10min, se detuvo la mutagénesis con tampón tiosulfato de sodio al 5% (w/v) durante al menos 5min. Se centrifugaron las células, se eliminó el sobrenadante. Finalmente, el pellet fue resuspendido en agua estéril y se inoculó una OD₆₀₀ de 0,2 en MS tanto en el quimiostato (cultivo en continuo) como en cada botella (cultivo en batch) en los experimentos de evolución adaptativa de laboratorio. Además, 100 μ L del cultivo, a la dilución necesaria para contabilizar entre 30-300 UFC/mL, se sembraron a tiempo cero y al finalizar la mutagénesis en placas de YPD para realizar el recuento de células viables.

2.5. Experimentos de evolución adaptativa en laboratorio

2.5.1. Crecimiento en continuo de la BMV58 mutagenizada con EMS

El crecimiento en continuo de la BMV58-EMS, se realizó en un mini bioreactor my-Control (Applikon biotechnology, Foster City, CA, USA) de 500mL de volumen total el cual contenía 300mL de MS. En una primera fase se llevó a cabo crecimiento en batch en MS con 150g/L de azúcares, 100mg/L de K₂S₂O₅ y 2,5% (v/v) de etanol, a 28°C con pH 3,3 y en agitación continua a 300rpm. Una vez alcanzada la fase estacionaria, se pasó a la fase de cultivo en continuo mediante la entrada de medio fresco (y salida del medio gastado) a una tasa de dilución (D) inicial de 0,15 h⁻¹ de un MS con 100g/L de azúcares, 100mg/L de K₂S₂O₅ y 2,5% (v/v) de etanol. Cuando se estabilizó el crecimiento se aumentó la concentración de etanol a un 5%. Con el 5% se disminuyó la D a 0,05h⁻¹ y se fue incrementando hasta 0,1h⁻¹. Con la D 0,1 h⁻¹ fijada, la presión de

selección se fue incrementando cada 20 generaciones (140 h aproximadamente) con distintas concentraciones crecientes de etanol exógeno y decrecientes de los azúcares glucosa y fructosa, tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Condiciones del medio utilizado para los experimentos de evolución adaptativa de laboratorio. En todas las condiciones se añadieron 100mg/L de K₂S₂O₅ al MS.

Condición	Etanol % (v/v)	Glucosa (g/L)	Fructosa (g/L)
0	2,5	75	75
1	5	50	50
2	6	40	45
3	7	30	40
4	8	20	35
5	8,5	20	35
6	9	10	30
7	9,5	10	30

Antes de conectar el medio de entrada con una nueva concentración de etanol, se mantenía el cultivo en batch durante 24 h para obtener suficiente biomasa y se tomaba una muestra para posteriores análisis, que se conservaba a -80°C en varias alícuotas con un 35% (v/v) de glicerol estéril.

El crecimiento del cultivo se monitorizó midiendo la OD₆₀₀ diariamente. El número de generaciones fue calculado utilizando la ecuación: $n = (\log N_t - \log N_0) / \log 2$, donde n es el número de generaciones, N₀ es la OD inicial y N_t es la OD a tiempo t. El tiempo de generación (TG) fue calculado utilizando la ecuación $TG = t/n$.

2.5.2. Crecimiento en “batch” de la cepa BMV58 mutagenizada con EMS y BMV58 no mutagenizada

Los cultivos en batch se realizaron por triplicado en botellas de 100mL con 60mL de MS con las mismas condiciones que en el crecimiento en continuo (ver tabla 1). La población inoculada en cada botella fue de aproximadamente 0,2 unidades de OD₆₀₀ (aproximadamente 2x10⁶ células/mL) y una vez alcanzada la fase estacionaria se transfirió la cantidad de volumen necesaria para inocular de nuevo una OD de 0,2 en 60mL de medio fresco. La presión de selección se incrementó aumentando la concentración de etanol en el medio fresco. La concentración inicial de etanol al que fueron sometidos los cultivos fue del 2,5% (v/v) renovando su medio cada 7 días. La concentración de etanol se les incrementó por separado a intervalos de 2 y 3 semanas. De 2,5% (v/v) se aumentó hasta 5% (v/v) y posteriormente se incrementó en un 1%

(v/v) cada vez hasta un máximo de 8% (v/v). Llegados a este punto, debido al elevado periodo de latencia que presentaron los cultivos se mantuvo fijo el 8% (v/v) de etanol como presión de selección durante 3 semanas adicionales y luego se incrementó la concentración de etanol al 8,5% (v/v). El experimento se realizó en paralelo con la BMV58 original (BMV58-ESP) y la mutagenizada (BMV58-EMS). La selección en “batch” se realizó en un incubador a 28°C con agitación orbital continua a 100rpm. Las células restantes de cada cultivo transferido a una nueva condición de medio se centrifugaron a 4000rpm y se mantuvieron a -80°C en varias alícuotas con un 35% (v/v) de glicerol estéril. Igualmente, después de cada pase a medio fresco los cultivos se sembraron en placas de YPD para el análisis posterior de colonias aisladas. Este procedimiento se siguió durante un periodo de 130 días aproximadamente.

2.6. Aislado de colonias tolerantes a etanol a partir de los cultivos en continuo y “batch”

A partir de las placas de YPD sembradas con los cultivos en continuo y en batch en un 9% y un 8% (v/v) respectivamente, se realizó un “screening” poblacional de colonias seleccionadas aleatoriamente en MS modificado con un 5% y un 8% de etanol exógeno. Para ello, se determinó el crecimiento en placa de 48 pocillos a 28°C. El crecimiento de las distintas colonias (por triplicado) fue monitorizado midiendo la OD₆₀₀ en el SPECTROstar Omega (BMG Labtech, Offenburg, Alemania) y comparado con el de la cepa BMV58 parental. Las seis colonias con un mejor crecimiento al 8% de etanol (las dos mejores obtenidas por cada método de evolución experimental) se seleccionaron para el posterior seguimiento de la cinética fermentativa. Todas las cepas seleccionadas se mantuvieron a -80°C con un 35% (v/v) de glicerol estéril y sembradas en placa de YPD.

2.6. Análisis por HPLC

Los metabolitos extracelulares glucosa, fructosa, glicerol y etanol fueron determinados mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) para todas las muestras de sobrenadante. El análisis fue realizado con el cromatógrafo Surveyor Plus Chromatograph (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) el cual consta de un detector del índice de refracción, un muestreador automático y un detector de luz visible-UV. Previamente a la inyección, las muestras fueron centrifugadas durante 5min a 13.300rpm, diluidas con agua miliQ estéril a la dilución apropiada en función de la densidad que presentasen, y filtradas con filtros de nylon de 0,22µm de diámetro del

poro. Cada muestra fue inyectada (25µL en una columna HyperREZ XP Carbohydrate H+8 µm (Thermo Fisher Scientific) con una temperatura de 50°C y con un flujo de 0,6mL/min de fase móvil. La fase móvil consistió en ácido sulfúrico 1,5mM. La concentración de los metabolitos fue calculada utilizando patrones externos. Cada muestra fue analizada por duplicado.

2.7. Análisis estadísticos

Los datos obtenidos de las fermentaciones proceden de triplicados y los datos mostrados de las fermentaciones corresponden a la media de los valores con la desviación estándar. Las diferencias significativas en el T5, T50 y T100 para las cepas AJ4 y BMV58, fueron determinadas con una prueba t de Student mediante el paquete estadístico IBM SPSS v.13. El nivel de significación fue de $P \leq 0,05$.

3. Resultados y discusión

3.1. Fenotipado previo de las cepas BMV58, AJ4, AJW y AJB

3.1.1. Determinación de la concentración de etanol y de potasio disulfito para ser utilizada en la evolución adaptativa de laboratorio

El objetivo de este experimento fue la identificación de la concentración de etanol que tuviese una influencia en el crecimiento de la cepa BMV58 parental, para poder seleccionar una concentración inferior de éste tóxico al inicio de la EAL. Por otra parte también se quiso determinar la máxima concentración de $K_2S_2O_5$ que permitiese crecer a la cepa y producir la mayor cantidad de glicerol. El glicerol tiene un importante papel manteniendo el balance redox en la célula al oxidar el NADH a NAD^+ . La combinación del sulfito con el acetaldehído provoca que este no pueda ser reducido a etanol y que la dihidroxiacetona-1-fosfato pase a ser el aceptor de electrones del NADH, producido durante la glucólisis, para regenerar el NAD^+ [26]. Lo interesante es que durante este proceso la dihidroxiacetona se reduce a glicerol, promoviéndose de este modo la producción de este compuesto. Por ello, establecimos la máxima cantidad de $K_2S_2O_5$ que permitiera crecer a las cepas y producir la mayor cantidad de glicerol para utilizarla posteriormente durante la EAL. Con ello queremos que las colonias aisladas en los ensayos de EAL no solamente sean más tolerantes a etanol sino que mantengan la elevada producción de glicerol característica de la cepa BMV58. Además de la BMV58, la determinación de la tolerancia a etanol como al $K_2S_2O_5$ se realizó con las cepas AJ4, AJB y AJW para poder seleccionar la más adecuada como cepa control.

En cuanto al etanol, para la condición control de crecimiento (0% etanol) la μ_{\max} fue de $0,24 \text{ h}^{-1}$ para la BMV58, $0,22 \text{ h}^{-1}$ para la AJ4 y $0,16 \text{ h}^{-1}$ para las cepas AJB y AJW. Todas las cepas presentaron crecimiento a las concentraciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7% (v/v) mientras que al 8% la cepa BMV58 original no creció (Figura 1).

Figura 1. Tasa máxima de crecimiento de las cepas BMV58, AJ4, AJW y AJB en diferentes concentraciones de etanol (% v/v)

Ninguna cepa presentó crecimiento al 20% de etanol. Sin embargo al 15% la cepa AJ4 fue la única capaz de crecer presentando una μ_{\max} de $0,1 \text{ h}^{-1}$. Esta mayor tolerancia al etanol nos llevó a seleccionar a la AJ4 como cepa control.

En cuanto al $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_5$, de todas las cantidades ensayadas (0, 20, 60, 100, 200, 300 y 400 mg/L), la concentración de glicerol (g/L) producidas más elevadas fue de $6,02 \pm 0,19$ para la BMV58 con 100mg/L de $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_5$ y de $6,80 \pm 0,13$ para la AJ4 con 60mg/L de $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_5$. La cepa AJW fue la más tolerante al $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_5$ creciendo en 200mg/L de éste y produciendo $6,16 \pm 0,15$ g/L de glicerol. La concentración de $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_5$ elegida para la EAL fue de 100mg/L (correspondiente a 50mg/L de SO_2 total), ya que la cepa sometida a la EAL es la BMV58. Cabe comentar que los valores de glicerol obtenidos son bajos comparados con los que se obtienen en fermentaciones de mosto natural. De hecho, la cantidad de glicerol obtenida en fermentaciones naturales en bodega puede oscilar en torno a los 11-12g/L para la cepa BMV58.

3.1.2. Seguimiento de la cinética fermentativa

Se realizó la monitorización de la cinética fermentativa, como se describe en materiales y métodos, de fermentaciones en MS con 200, 250 y 300g/L de azúcares y 60mg/L de $K_2S_2O_5$ y también en MS con 60, 100 y 200mg/L de $K_2S_2O_5$ y 200g/L de azúcares. La cinética fermentativa fue estimada calculando el tiempo necesario para consumir el 5% (T5), el 50% (T50) y el 100% (T100) de los azúcares presentes en el MS. Se calcularon estos parámetros ya que el T5, T50 y T100 coincide con el inicio (fase latencia), mitad (final de la fase exponencial) y final de la fermentación respectivamente. En la tabla 2 se muestran estos valores para las cepas AJ4 y BMV58 en fermentaciones con concentraciones crecientes de azúcares. Mientras que no se observaban diferencias significativas entre ambas cepas cuando fermentaban un mosto con 200 g/L de azúcares, éstas eran muy notables en las concentraciones superiores, hasta el punto que la cepa BMV58 no era capaz de finalizar la fermentación para una concentración inicial de 250 g/L. Ninguna de ambas cepas finalizaron la fermentación de MS con 300 g/L de azúcar.

De todas estas fermentaciones se determinaron los metabolitos glucosa, fructosa, glicerol y etanol. Como se esperaba, observamos, en la mayoría de las cepas, una correlación lineal entre aumento de la concentración de $K_2S_2O_5$ y producción de glicerol (datos no mostrados).

Tabla 2. Tiempo requerido (h) en fermentar el 5% (T5), 50% (T50) y 100% (T100) del contenido inicial de azúcar en MS de 200 y 250g/L azúcares para las cepas AJ4, BMV58, BMV58-ESP1, BMV58-ESP2, BMV58-EMS1, BMV58-EMS2, BMV58-EMSC1 y BMV58-EMSC2.

Cepa	AJ4	BMV58	BMV58- ESP1	BMV58-ESP2	BMV58-EMS1	BMV58-EMS2	BMV58-EMSC1	BMV58-EMSC2
200g/L								
T5	8,16 ± 2,03	6,91 ± 0,54	8,95 ± 1,42*	7,27 ± 1,70*	11,06 ± 0,99*	11,06 ± 0,57*	10,44 ± 0,22*	11,69 ± 0,43*
T50	29,45 ± 0,70	35,25 ± 1,06	24,19 ± 0,78*	23,06 ± 0,86*	32,06 ± 1,72	35,25 ± 3,15*	35,56 ± 3,40*	37,19 ± 2,07*
T100	97,09 ± 6,54	111,66 ± 6,17	61,83 ± 9,74*	68,84 ± 4,47*	81,63 ± 2,26*	88,00 ± 7,45	86,88 ± 7,54	86,19 ± 6,47
250g/L								
T5	20,94 ± 9,05	16,41 ± 0,85	3,66 ± 0,98*	4,61 ± 0,98*	13,13 ± 0,43*	16,59 ± 1,13	15,66 ± 0,32	10,31 ± 0,59*
T50	64,09 ± 2,62*	41,25 ± 0,57	42,47 ± 0,56*	43,97 ± 0,86*	43,59 ± 1,13	37,78 ± 0,32*	32,63 ± 2,75*	28,67 ± 2,75*
T100	192,38 ± 33,41*	-	123,84 ± 6,42*	98,36 ± 6,42*	124,03 ± 8,39*	119,63 ± 9,01*	117,94 ± 3,62*	112,41 ± 7,07*
300g/L								
T5	32,64 ± 4,54*	22,33 ± 0,89						
T50	70,02 ± 1,87*	53,95 ± 1,76						
T100	-	-						

* Diferencias estadísticamente significativas (P-valor ≤ 0,05) comparado con la cepa BMV58 parental

- No finaliza la fermentación

3.2. Experimento de evolución adaptativa de laboratorio

Se utilizaron dos estrategias de evolución adaptativa para generar mutantes espontáneos e inducidos de la cepa BMV58 con mayor tolerancia al etanol. En ambos casos la presión de selección consistió en la adición de etanol exógeno a MS con 100mgL de $K_2S_2O_5$. La primera estrategia consistió en el crecimiento en “batch” de un cultivo de la cepa BMV58 y otro de BMV58 tratado con EMS para incrementar la diversidad genética de la población de partida para la selección. Estos cultivos se sometieron a una concentración inicial de etanol del 2,5% (v/v) llegando al 8,5% (v/v) de concentración final. La duración del proceso así como el número de generaciones logrado para cada cultivo se muestran en la tabla 3. El crecimiento de los cultivos en “batch” fue monitorizado durante todo el proceso de selección.

Tabla 3. Generaciones y tiempo total (días) de los cultivos BMV58-ESP y BMV58-EMS en “batch”.

Cultivo	Tiempo transcurrido entre el cambio de condición	Generaciones	Días totales de cultivo
BMV58-ESP	2 semanas	77,07	131
BMV58-ESP	3 semanas	88,00	110
BMV58-EMS	2 semanas	66,29	138
BMV58-EMS	3 semanas	82,40	140

Un dato remarcable fue el incremento de OD máxima (OD_{max}) observado hacia el final del experimento, llegando a duplicarse respecto a la del inicio. En el caso de la BMV58-ESP, la OD_{max} alcanzada en las primeras generaciones fue de en torno a 7,6 llegando a valores cercanos a 15,05 (72 generaciones) y de 23,96 (77 generaciones) para los cultivos con cambio de condición del medio cada dos y tres semanas respectivamente. En el caso del cultivo mutagenizado BMV58-EMS la OD_{max} inicial fue de 5,6 llegando a 16,12 (66 generaciones), para el cultivo con cambio de condición del medio cada dos semanas, y a 14,26 (78 generaciones), para el de tres.

La EAL realizada en quimiostato consistió en someter a un cultivo de la BMV58-EMS durante 198 generaciones bajo la presión de selección. La concentración inicial de etanol en el medio de entrada fue de 2,5% y se incrementó con el medio de entrada, cada 20 generaciones aproximadamente, llegando al 9,5% (v/v) (Figura 1). Previo al aumento del porcentaje de etanol, se realizó un crecimiento en batch con el objetivo de

conseguir un incremento del número de células de partida y disminuir así el riesgo de tener pérdida (lavado) de éstas.

Figura 1. Evolución adaptativa de laboratorio en continuo utilizando la cepa BMV58-EMS. El quimiostato trabajó a 28°C/300rpm con una D inicial de 0,15 h⁻¹ y a partir del 5% (v/v) de etanol la D de 0,1 h⁻¹. Las cepas mutantes fueron seleccionadas a los 60 días de cultivo en continuo (aproximadamente 184 generaciones)

3.3. Caracterización de las cepas evolucionadas aisladas: mejora en su tolerancia a etanol

Después de sucesivas generaciones, la población final procedente de experimentos de evolución experimental no es homogéneo [6,7]. Por ello, las dos colonias que mostraron un mejor crecimiento en MS con 30g/L de azúcares (10g/L glucosa y 20g/L fructosa) y un 8% (v/v) de etanol fueron seleccionadas y aisladas para poder analizar su capacidad fermentativa. Un total de 6 colonias fueron aisladas, dos procedentes del cultivo BMV58-ESP en batch (BMV58-ESP1 y BMV58-ESP2), dos del cultivo BMV58-EMS en batch (BMV58-EMS1 y BMV58-EMS2) y dos en continuo (BMV58-EMSC1 y BMV58-EMSC2). Las cinéticas fermentativas de estas cepas evolucionadas se compararon con la cepa parental BMV58 en MS con 200g/L y 250g/L de azúcares. En la tabla 2 se muestran el T5, T50 y T100 de las cepas seleccionadas y la BMV58 original.

Todas las cepas evolucionadas mostraron una mejor cinética fermentativa que la cepa parental, e incluso que la cepa control AJ4, en MS con 250g/L. Las dos cepas que mostraron una mejora más remarcable fueron la cepa BMV58-ESP2 y la BMV58-EMS2. Terminando de fermentar el 100% de los azúcares presentes en el MS en 98 y 112 horas respectivamente, mientras que la cepa BMV58 original fue incapaz de finalizar la fermentación después de 216 horas para las mismas condiciones y a la AJ4 le llevo 192 horas. El resto de cepas seleccionadas, mostraron un comportamiento

fermentativo similar terminando la fermentación en menos de 125 horas. También comparamos la cinética fermentativa en MS con 200g/L. En esta condición, las cepas BMV58-EMS1, BMV58-ESP1 y BMV58-ESP2 fueron las cepas que mostraron diferencias significativas en el T100 con respecto a la BMV58 parental, terminando la fermentación en 81, 61 y 62 horas respectivamente frente a las 111 horas de la BMV58.

Al ser la cepa BMV58-ESP2 la que mostró una mejor cinética fermentando MS con 250g/L azúcares, se realizó una fermentación co-inoculando ésta cepa con la BMV58-GFP (cepa reportera marcada con GFP y resistencia a geneticina) para realizar un seguimiento del comportamiento de ambas cepas en conjunto. En la Figura 2 se puede observar como la cepa seleccionada se impone claramente a la parental a partir de las 24 horas.

Figura 2. Porcentaje de células de las cepas BMV58-GFP (círculos) y BMV58-ESP2 (triángulos) en fermentación de MS con 250g/L azúcares.

Como una posible explicación de la imposición de la cepa mejorada podría ser una posible pérdida de “fitness” de la cepa BMV58 al transformarla con el casete GFP-*kanMX4*, previamente co-inoculamos la cepa reportera BMV58-GFP junto con la cepa original BMV58 en MS. El resultado fue que ambas cepas mantenían un porcentaje cercano al 50% en toda la fermentación (datos no mostrados). Por tanto, la imposición de la cepa mejorada únicamente se puede explicar como una mejora en su competencia con respecto a la cepa original.

4. Perspectivas futuras

Los resultados preliminares obtenidos son prometedores ya que hemos conseguido aislar, después de un número elevado de generaciones, cepas de *S. uvarum* con una elevada tolerancia al etanol. Sin embargo, este trabajo es una pequeña parte de un proyecto planteado para un periodo de tiempo superior, por lo que todavía queda mucho trabajo por realizar. Algunos de los experimentos planteados con los que debemos seguir son por ejemplo la realización de estudios de competencia en fermentaciones con las cepas seleccionadas mediante la EAL y la AJ4-GFP, así como con la BMV58-GFP utilizando la citometría de flujo. Se deberá determinar el perfil de metabolitos extracelulares (glucosa, fructosa, glicerol, etanol) de todas las cepas seleccionadas, para comprobar el mantenimiento de la producción de glicerol. Así mismo debemos realizar fermentaciones en mosto de uva natural y determinar los compuestos aromáticos producidos durante la fermentación mediante cromatografía de gases para ver que no se hayan producido cambios respecto a la cepa BMV58 parental. Una vez realizada la completa caracterización de las cepas seleccionadas, sería interesante realizar la secuenciación de las cepas evolucionadas con el objetivo de detectar cambios en el genoma en comparación con la cepa BMV58 parental y poder así conocer las bases moleculares que subyacen a los fenotipos de las cepas evolucionadas.

5. Conclusiones

Como conclusión, la EAL parece ser una herramienta muy útil para la mejora de propiedades complejas en las levaduras vínicas industriales como es la tolerancia al etanol. Para conseguir los mejores resultados, se deben determinar las mejores condiciones de crecimiento así como la composición del medio utilizado para la evolución experimental.

Entre las cepas mejoradas en su tolerancia a etanol obtenidas en este trabajo, la BMV58-ESP2 es la que presenta una mejora más notable a nivel de cinética fermentativa, terminando de fermentar un MS con 250g/L de azúcares (recordemos que la cepa parental no era capaz de finalizar), e incluso haciéndolo aproximadamente 98h antes que la cepa control de *S. cerevisiae* AJ4.

6. Agradecimientos

Me gustaría agradecer la oportunidad brindada para la realización de este trabajo. Especialmente a mi director José Manuel Guillamón, por todo su apoyo y su dedicación, así como a mi cotutora Estéfani Gacía Ríos por todo el ánimo, la ayuda y su tiempo.

6. Bibliografía

- [1] Lambrechts MG, Pretorius LS: **Yeast and its importance to wine aroma - A review.** *S Afr J Enol Vitic* 2000, **21**: 97-129.
- [2] Querol A, Fernández-Espinar MT, del Olmo M, Barrio E: **Adaptive evolution of wine yeast.** *Int J Food Microbiol* 2003, **86**:3-10.
- [3] García-Ríos F, Gutiérrez A, Salvadó Z, Arroyo-López FN, Guillamón JM: **The fitness advantage of commercial wine yeasts in relation to thenitrogen concentration, temperature, and ethanol content undermicrovinification conditions.** *Appl Environ Microbiol* 2014, **80**:704-713.
- [4] Aranda A, Matallana E, del Olmo M: **Saccharomyces yeasts I: primary fermentation.** In *Molecular Wine Microbiology*. Edited by Carrascosa-Santiago A, Muñoz R, González-García R. UK: Elsevier; 2011: 1-31.
- [5] Bauer EF y Pretorius LS: **Yeast stress response and fermentation efficiency: How to survive the making of wine - A Review.** *S Afr J Enol Vitic* 2000, **21**:27-51.
- [6] Mira de Orduña, R: **Climate change associated effects on grape and wine quality and production.** *Food Res Int* 2010, **43**: 1844-1855.
- [7] Tilloy V, Ortiz-Julien A, Dequin S: **Reducing ethanol and improving glycerol yield by adaptive evolution of *Saccharomyces cerevisiae* wine yeast under hyperosmotic conditions.** *Appl Environ Microbiol*(2014), <http://aem.asm.org/content/early/2014/02/10/AEM.03710-13>.
- [8] Novo M, Gonzalez R, Bertran E, Martínez M, Yuste M, Morales P: **Improved fermentation kinetics by wine yeast strains evolved under ethanol stress.** *Food Sci Technol* 2014, **58**: 166-172.
- [9] Pretorius LS: **Tailoring wine yeast for the new millennium: novel approaches to the ancient art of winemaking.** *Yeast* 2010, **16**: 675-729.
- [10] Chambers PJ, Bellon JR, Schmidt SA, Varela C, Pretorius IS: **Non-genetic engineering approaches for isolating and generating novel yeasts for industrial applications.** In *Yeast Biotechnology: Diversity and Applications*, Edited by Satyanarayana T, Kunze G. German: Springer; 2009: 433-454.
- [11] Çakar ZP, Turanlı-Yıldız B, Alkım C, Yılmaz Ü: **Evolutionary engineering of *Saccharomyces cerevisiae* for improved industrially important properties.** *FEMS Yeast Res* 2012, **12**: 171-182.
- [12] Stanley D, Fraser S, Chambers P J, Rogers P, Stanley GA: **Generation and characterisation of stable ethanol-tolerant mutants of *Saccharomyces cerevisiae*.** *J Ind Microbiol Biot* 2010, **37**: 139-149.
- [13] Aguilera J, Andreu P, Randez-Gil F, Prieto JA: **Adaptive evolution of baker's yeast in a dough-like environment enhances freeze and salinity tolerance.** *Microbiol Biotechnol* 2010, **3**:210-221.

- [14] Wati L, Dhamija SS, Singh D, Nigam P, Marchant R: **Characterization of genetic control of thermotolerance in mutants of *Saccharomyces cerevisiae***. *Gen Eng Biotechnol* 1996, **16**:19–28.
- [15] Brown SW, Oliver SG: **Isolation of ethanol-tolerant mutants of yeast by continuous selection**. *Eur J Appl Microbiol Biotechnol* 1982, **16**:119–122.
- [16] Dinh TN, Nagahisa K, Hirasawa T, Furusawa C, Shimizu H: **Adaptation of *Saccharomyces cerevisiae* cells to high ethanol concentration and changes in fatty acid composition of membrane and cell size**. *Plos One* 2008, 3:e2623.
- [17] Takagi H, Iwamoto F, Nakamori S: **Isolation of freezetolerant laboratory strains of *Saccharomyces cerevisiae* from proline-analogue-resistant mutants**. *Appl Microbiol Biotechnol* 1997, **47**:405–411.
- [18] Teunissen A, Dumortier F, Gorwa M-F, Bauer J, Tsnghé A, Loiez A, Smet P, Van Dicjk P, Thevelein JM: **Isolation and characterization of freeze-tolerant diploid derivative of an industrial baker's yeast strain and its use in frozen doughs**. *App Environ Microbiol* 2002, **68**: 4780-4787.
- [19] Matsutani K, Fukuda Y, Mutrata K, Kimura A, Yajima N: **Adaptation mechanism of yeast to extreme environments: construction of salt-tolerance mutants of the yeast *Saccharomyces cerevisiae***. *J Ferm Bioeng* 1992, **73**:228–229.
- [20] Aarnio TH, Suihko ML, Kauppinen VS: **Isolation of acetic acid tolerant baker's yeast variants in a turbidostat**. *Appl Biochem Biotechnol* 1991, **27**:55–63.
- [21] Çakar ZP, Seker USO, Tamerler C, Sondregger M, Sauer U: **Evolutionary engineering of multi-stress resistant *Saccharomyces cerevisiae***. *FEMS Yeast Res* 2005, **2**:569-578.
- [22] Gietz RD, Woods RA: **Transformation of yeast by lithium acetate/single-stranded carrier DNA/polyethylene glycol method**. *Method Enzymol* 2002, **350**:87–96.
- [23] Riou C, Nicaud JM, Barre P, Gaillardin C: **Stationary-phase gene expression in *Saccharomyces cerevisiae* during wine fermentation**. *Yeast* 1997, **13**: 903–915.
- [24] Zwietering MH, Jongenburger I, Rombouts FM, Van'tRiet K: **Modeling of the bacterial growth curve**. *App Environ Microbiol* 1990, **56**:1875–1881.
- [25] Winston F: **EMS and UV Mutagenesis in Yeast**. *CurrProtocMolBiol* 2008, **82**:13.
- [26] Ribereau-Gayon P, Dubourdieu D, Doneche B, Lonvaud A: **Biochemistry of Alcoholic Fermentation and Metabolic Pathways of Wine Yeasts**. In *Handbook of Enology: The Microbiology of Wine and Vinifications*. USA: John Wiley & Sons 2006, **2**: 53-78.